

ARTS**НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЛАДОВЫХ МОДЕЛЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ***Мамедова (Сарабская) Р.А.**доктор искусствоведения, профессор,
Институт архитектуры и искусства НАН Азербайджана***SOME ISSUES OF MODE MODELS OF THE AZERBAIJANI FOLK MUSIC***Mammadova (Sarabskaya) R.**Doctor of art, professor,
head of department "Interrelation of arts"
of Institute of Architecture and Art of ANAS***Аннотация**

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы ладовых моделей азербайджанской народной музыки. Анализируется суть и функционирование интервала увеличенной секунды.

В статье приводятся идеи ученых о влиянии интервала увеличенной секунды в евразийском культурном ареале.

Подчеркивается выразительная значимость интонационного «поля» данного интервала в музыкальной культуре.

Abstract

This article discusses some issues of modal models of the Azerbaijan folk music. The functioning of the extended second interval is analyzed essence.

The article presents scientists' ideas about the influence of the extended second interval in Eurasian cultural area.

The expressive significance of the intonation "field" of this interval in musical culture is emphasized.

Ключевые слова: лад, модель, интервал, система, музыка.

Key words: mode, model, interval, system, music.

Интонационно-смысловая сущность интервала увеличенной секунды заключена в динамизации ладовой системы. Закрепление в слуховой практике вводного тона как эффективного функционального вектора органично в пределах азербайджанской музыки, ибо интонация увеличенной секунды входит в ее геноформульный ряд. Известно, что интонация вводного тона, интонации с увеличенной секундой – это всегда работа для слуха, ибо создавшееся напряжение следует выравнивать, разрешать. Вводнотонность сопрягает несколько важных свойств лада – и напряженность, и разрядку, и единство. Еще в XIX веке Г.Гельмгольц писал: «Напряжение, которое мы чувствуем, когда поем вводный тон, не происходит в гортани, а от того, что нам трудно установить посредством воли на том тоне голос, когда в голове уже существует другой тон, на который мы желаем перейти и близостью которого мы уже нашли вводный тон» [2, с. 406].

Состояние слухового «неравновесия» является проявлением музыкальной динамики. Как известно, в «состоявшейся», определившейся музыкальной системе такого рода напряжение должно быть выравнено. Азербайджанская музыкальная система, теоретически обоснованная еще в письменных трудах средневековых ученых насчитывает тысячелетнюю историю своего существования.

«Культура вводного тона» в азербайджанской музыкальной науке четко зафиксирована во множестве теоретических наблюдениях и постулатах.

В разных музыкальных культурах ощущения вводного тона проявлялись на разных этапах исторической эволюции и в разных формах.

П.Сокальский утверждал восточное происхождение интервала увеличенной секунды в музыке славянских народов [6]. Такого рода хроматизм П.П.Сокальский относил к распространенности увеличенной секунды в музыке южных славян, персов, арабов, новогреков. Характеризуя интервал увеличенной секунды П.П.Сокальский «указал, что древняя цивилизация персов послужила основой и для культуры их завоевателей, следовательно, отчасти и для турок» [4, с. 313]. Ф.Колесса считал, что, помимо народной музыки «...восточному влиянию (половецких, татарских и турецких мелодий, которые попадали к нам также через посредство южных славян) нужно приписать хроматизацию средневековых церковных ладов в украинских мелодиях» [4, с. 314].

Более того, Ф.Колесса писал о том, что «Хроматизация отличает украинские народные мелодии от великорусских, а еще больше от западно-европейских и роднит их с музыкой южных славян и восточных азиатских народов: турок, татар, персов, арабов» [4, с. 314].

Подчеркивая роль функциональной динамики, по поводу интервала увеличенной секунды между учеными в начале XX века существовали разногласия. П.Сокальский считал, что именно наличие вводного тона к тонике и к доминанте в ладах с малой терцией «...отличает украинские народные мелодии от великорусских, а еще больше от западно-европейских и роднит их с музыкой южных славян и восточных азиатских народов: турок, татар, персов, арабов» [4, с. 314]. К.Квитка же, полемизируя со своими оппонентами категорически возражал: «восточно-хроматические гаммы» с двумя увеличенными секундовыми интервалами встречается у финнов-суоми. Не вследствие их расового родства с венграми, как это предлагал Р.Лах, так как древней основой подлинно венгерской народной мелодики была, вероятно, антемитонная пентатоника, как это считает современный исследователь венгерской музыки Б.Барток. А так, называемую «мадыарскую гамму» культивировали в Венгрии собственно цыгане» [4, с. 316].

Сложность вопроса о функционировании увеличенной секунды в музыке тюркоязычных народов связана с тем, что не у всех тюркских народов есть в музыке увеличенная секунда. Безусловно, существуют значимые отличия между музыкой отдельных локаций тюркского мира, но, вместе с тем, подчеркнем и приоритетность идентификаций, обусловленных общностью языка, этногенеза и т.д.

Исключая мелодии с увеличенной секундой из музыкальной практики крымских татар, собиратели музыкального фольклора, вместе с тем, в сборниках указывали на такого рода песни. Как констатировал К.Квитка, в сборнике А.Кончевского «Песни Крыма» «мелодий с увеличенными секундами оказывается всего пять: из общего количества – 25 мелодий – процент значительный. В сборнике крымско-татарских песен А.Олесницкого соотношение приблизительно такое же: шесть на общее количество 31 мелодию» [4, с. 319].

Как свидетельствует обзор конца XIX – начала XX веков о сложности процессов взаимосвязей музыкальных культур, не всегда поддающихся изучению их эволюции. Тем не менее и их гипотетические представления о межрегиональном развитии требуют внимания.

Этномузыкологи той эпохи - констатировали серьезные достижения в сборе, записи музыкальных образцов, создании определенных этномузыкологических концепций. Однако, привлекает внимание отсутствие конкретики в характеристике ментальных музыкальных свойств, национальной специфики музыки изучаемых народов. Так, «персо-арабский музыкальный стиль фигурировал как нечто единое, греческая музыка идентифицировалась с музыкой исламизированных народов и т.д. Или, другое свидетельство о церковной греческой музыке, в которой гомогенными считались персо-арабо-турецкие и греческие черты» [4, с. 324].

В этом аспекте подчеркнем, что К.Квитка уделял внимание автохтонным приоритетам хроматизма в музыке древних народов юго-восточной Европы и Малой Азии. Он считал, что арабы и персы

были всего лишь посредниками в его распространении у соседних тюркских народов» [4, с. 334].

Несмотря на все разногласия по поводу тюркского влияния в греческой и восточнославянской музыке К.Квитка предполагал «...что с турецкой музыкой связана и новая стадия развития греческой музыки и ее становление. В новогреческих народных песнях встречается тетраорд $e - f - gis - a$, который Г.Риман считал «дальнейшим развитием мелодических основ» [4, с. 325].

Итак, подчеркну еще раз, что П.Сокольский считал заимствования увеличенной секунды в звукорядах музыки восточной Европы влиянием персидской, арабской и турецкой музыки. В свою очередь, рассуждения К.Квитки в его полемике с П.Сокольским сводятся к тому, что «при общей склонности народов южной и юго-восточной Европы к хроматизму вообще, и к увеличенной секунде в частности, движение к утверждению возглавили еще в древности именно греки» [4, с. 325].

Как показывает вышеприведенный обзор, речь идет об отдельных интервалах, звукорядах. Вместе с тем, отметим, что сравнительный анализ опирается не на отдельные детерминанты звуковысотной системы, а оперирует целостностью мелодического высказывания.

Продолжая наши рассуждения об интервале увеличенной секунды, отметим, что интонационное «поле», которое формируется вокруг интервала увеличенной секунды в азербайджанской музыке является не только семантически ярким, образно выразительным спектром музыкального языка. Подчеркнем его функциональную векторность. Можно говорить о том, что вводнотонная система азербайджанской и турецкой музыки имеют определенные сходства. Речь идет о секундовых связях ладовой системы. Так, структуры с увеличенной секундой имеют важное значение в турецкой музыкальной культуре. Идентичность функционального положения в ладовой системе двух музыкальных культур – азербайджанской и турецкой состоятельна, прежде всего, в контексте дихорда. Внутри трихорда интервал увеличенной секунды имеет нисходящую ориентированность.

В тетраордах интервал увеличенной секунды находится в симметричном расположении малых секунд.

Сказанное подчеркивает тоничность ладов. Так, тонические каденции и в азербайджанской и турецкой народной музыке представляют собой накопление ладофункциональности, ориентированной на тонику примечательным свойством которой является вводнотонность. В зависимости от особенностей ладовой системы, складываются закономерности структуры, аналогичные и в азербайджанской музыке и в турецкой музыке.

Известно, что музыкальные образцы с увеличенной секундой в мировой практике весьма разнообразны и отличаются друг от друга. Вместе с тем, формульная модель лада чаргах, которая представляет собой симметрично расположенные увеличенные секунды по обе стороны от тоники распространены и в турецкой музыке. В такого рода образцах

нюансировка описаний опорных ступеней в пределах заданного диапазона создает особую «ауру» текста, столь свойственное азербайджанской и турецкой музыке.

Подчеркнем, что перегруппировка ладоинтонационных типологий как особого рода комбинаторика текста в азербайджанской и турецкой музыке опирается на идентичные приемы. Вариантное разнообразие цезурирует текст и, вместе с тем, создает его цельность и единство. Исходная формульная интонация становится сквозной и звучит на протяжении всего текста.

Таким образом, идентичная форма проявления тяготения в азербайджанской и турецкой музыке – это ее мелодическая форма.

Однако степень интенсивности тяготений различна в азербайджанской и турецкой музыке. Как хорошо известно, «тяготение в музыке основывается на повышенной вероятности появления конкретного элемента музыкальной структуры, а интенсивность тяготения определяется степенью этой вероятности». Отчего же зависит эта повышенная степень вероятности появления элементов, организующих тяготение в контексте двух музыкальных культур? На наш взгляд, речь должна идти о стабильности системы в целом. Сравнивая азербайджанскую и турецкую музыку мы должны констатировать разную степень устойчивости выразительных комплексов. И это закономерно, поскольку сложение музыкальной системы в истории музыки азербайджанского и турецкого народов проходило в разных историко-культурных константах. Убеждаясь в родстве многих схождений ладоинтонационного, ладофункционального языкового пласта, вместе с тем, мы с необходимостью отмечаем и различия. Последние связаны не с генетическим «кодом» тюркской культуры, а теми историческими процессами, с которыми непосредственно были связаны с историей художественного творчества исполнительской культуры азербайджанского и турецкого народов.

У.Гаджибейли в своем труде «Основы азербайджанской народной музыки» писал не просто о существовании и функционировании увеличенной секунды в азербайджанской народной музыке. У.Гаджибейли объяснял появление увеличенной секунды в азербайджанской народной музыке «нарушением поступенного движения трех целых тонов путем альтерования средних тонов тритона» [1].

Теория музыки изложенная в средневековых трактатах, фундаментальный труд У.З.Гаджибейли,

научные изыскания азербайджанских музыковедов позволяют делать вывод о том, что хроматика в азербайджанской музыке имеет важное значение. На наш взгляд хроматика в азербайджанской музыке имеет два аспекта:

1. Хроматика как ладовая альтерация;
2. Хроматика как внутреннее расширение лада в контексте исполнительской практики.

Так, например, отклонения и модуляции в азербайджанских мугамах создают несколько ладоинтонационных «систем». Эти блоки, накладываясь друг на друга и организуют общую структуру того или иного лада, развитие которого происходит за счет хроматического обогащения основной диатонической основы.

Вопрос о функционировании увеличенной секунды в музыке тюркоязычных народов сложен. Музыкальная практика тюркоязычных народов также разнообразна как и этногенез, история, культура этих народов. Безусловно, существуют значимые отличия между музыкой отдельных локаций тюркского мира, но, вместе с тем, подчеркнем и приоритетность идентификаций, обусловленных общностью языка, этнокультуры и т.д.

Как показывает вышеприведенный обзор, речь идет о разных подходах к проблемам интервалики, узкообъемных звукорядах. Вместе с тем, отметим, что сравнительный анализ опирается не на отдельные детерминанты звуковысотной системы, а оперирует целостностью мелодического высказывания.

В этом аспекте обращение к эволюционным идеям, исследованиям и наблюдениям этномусикологов конца XIX – начала XX века необходимо, целесообразно.

Литература

1. Гаджибейли У.А. Основы азербайджанской народной музыки. Баку, язычы, 1985.
2. Гельмгольц Г. Чтение о слуховых ощущениях как физиологическая основа для теории музыки. СПб., 1875, с. 406.
3. Грубер Р.И. История музыкальной культуры. Т.1, ч. 1. М.-Л., 1941.
4. Квитка К. Избранные труды в двух томах. Том 1. М., Сов. композитор, 1971.
5. Милка А. Теоретические основы функциональности в музыке. – Ленинград: музыка, 1982, с. 20.
6. Сокальский П.П. Русская народная музыка великорусская и малорусская. Харьков, 1888.